

OQ SHE'R RUS ADABIYOTIDA PAYDO BO'LGANMI?

N.Saitova

SVPMM Akademik faoliyatni muvofiqlashtirish bo'limi yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15399733>

Annotatsiya. ushbu maqolada o'q she'rning paydo bo'lishi va dunyo adabiyotida ommalashishi, hamda o'zbek adabiyotiga kirib kelishi va uning rivoji haqida so'z ketadi.

Аннотация. в данной статье говорится о возникновении и популяризации поэмы-пули в мировой литературе, а также ее внедрении в узбекскую литературу и ее развитии.

Abstract. This article discusses the emergence and popularization of the Oq poem in world literature, as well as its introduction into Uzbek literature and its development.

Har birimiz she'rni yoddan o'rganish, hatto qofiyasi bo'lmagan she'rni ham nasriy matnga qaraganda ancha yengil o'qilishini payqaganmiz. Bu tushunarli, albatta. Ayni shuning uchun, qadimdan olim-u ijodkorlar she'r shakli haqida yangiliklar yaratishni istashgan hamda bu borada ko'plab izlanishlar olib borishgan. Buni butun dunyo adabiyoti tarixini o'rganib amin bo'lishimiz mumkin.

O'z davrining haqiqiy yangiligi hisoblangan va bugungi kunda ham qalam sohiblarining ko'ngil guldastasini yorqin ifoda eta oluvchi janrlaridan biri hisoblangan Oq she'r, dastlab, Portugal adabiyotida Antonio Ferreyra tomonidan "Kastro" tragediyasida kiritilgan¹. Bu esa o'z o'rnida davrining haqiqiy yangili bo'ldi va u 18-asrda Lusitanian Arkadiyaning Lissabon adabiy akademiyasi a'zolari bo'lgan Arkadiyaliklar (Filinto, Elisio) tomonidan davom ettirildi.²

Oq she'r — qofiyasiz she'r. Oq she'r shoirga o'z fikri va hissiyotini to'laroq ifodalash imkonini beradi va undagi ritmik izchillik esa she'r g'oyasiga kuchli ta'sirchanlik bag'ishlaydi. Rus klassiklari A.S.Pushkin ("Suv parisi"), M.Yu. Lermontov ("Kalashnikov haqida qo'shiq") va boshqalar Oq she'rning ajoyib namunalarini yaratganlar³. Ushbu janrning rus adabiyotidagi dastlabki namunalarini 17-asrda, xristian ilohiyotchilari, Meletius Smotritskiy va Lavrentiy Zizaniy tomonidan yozilgan "bo'sh oyatlar"da ko'rishimiz mumkin⁴.

¹ (Kastro, birinchi marta 1587 yilda nashr etilgan) Saraiva, Lopes, 1985, p. 279: «Ferreira tentou, nesta sua obra, o verso branco, isto é, sem rima».

² Saraiva, Lopes, 1985, p. 279—280.

³ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

⁴ Olga Lapenkova (U qanday ishlaydi. Erkin she'r. Bo'sh oyat. Erkin she'r / B. M. Kustodiev, "She'riyat" (parcha), 1902 / ar.culture.ru

May, 2025-Yil

Rus she'riyatida oq she'rlarning ommalashib mashhur bo'lganligini, asosan, 18-asr oxiri - 19-asr boshlarida kuzatamiz. Bu davrda Vasiliy Jukovskiy, Anna Axmatova va Aleksandr Blok, Aleksandr Sergeyevich Pushkinlar⁵ barakali ijod etdilar.

O'zbek adabiyotida esa, oq she'rning rus adabiyotidan o'zlashgan janr sifatidagi qarashlar ustunlik qiladi. Shu o'rinda T. Boboyevning "She'r ilmi ta'limi" darsligida boshqa bir g'oyaning ham ilgari surilganini ko'ramiz. Unda keltirilishicha, Shayx Ahmad Taroz'iy o'zining "Funun ul balog'a" asarida o'zbek adabiyotidagi qofiyasiz "harora" she'r janri haqida xabar berilganligini ta'kidlaydi. Fikr isboti sifatida esa, Uvaysiyning "Ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi" radifli g'azalini, U. Nosirning "Lug'atimda so'zim ancha ko'p" Shuxratning "Oq she'r, M. Shayxzodaning" Urug' socharlar" she'rlarini keltiradi va bu boradagi xulosasi sifatida "... hozirgi she'riyatimizdagi oq she'rning bir ildizi rus klassikasiga bog'lansa, yana bir ildizi mumtoz she'riyatimizdagi harora"ga borib taqaladi"-degan fikrni keltiradi⁶. Biz ham bu fikrni quvvatlagan holda yuqoridagi manbalarda keltirilgan ma'lumotlarni qiyoslasak. Aytilmoqdaki, dastlabki oq she'r XVI asrlarda Portugal adabiyotida paydo bo'ldi va rus adabiyotiga XVII asda kirib kelib, XVIII asrda keng quloch yoydi. Lekin mumtoz adabiyotimizdagi "harora" haqida esa XV asr manbalarida xabar berilmoqda (Funun ul balog'a). Shunday ekan, oq she'r she'riyatimizda daslabdan (XV asrdan) bor edi va uning rivojlanish davri XX asr hamda bugungi adabiyotimiz davrlarini qamrab oladi. She'riyatimizda ushbu janrning barakali ijodkorlari: M. Shayxzoda, U. Nosir, Shuhrat, A. Qutbiddin, A. Oripov, Mirtemir va bu ro'yxatni ko'plab davom ettirishimiz mumkin.⁷

Ho'sh oq she'rni nima uchun ko'p tanlashadi? Chunki unda ijodkor o'zini erkin his qiladi. Fikrlarini kengroq, qolipga solmasdan bayon etadi. Unda qofiyalar bo'lmasligi ijodkorni o'z fikrlarini shaklga tushurish va bu yo'lda ko'pda ko'nglidagi fikrlarni doim ham to'liq ifoda etolmaslik dahmazasidan qutqaradi. Balki shuning uchun ham bu janr turli asrlar davomida ijodkorlarning tayanchiga aylanib qolgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. (Kastro, birinchi marta 1587 yilda nashr etilgan) Saraiva, Lopes, 1985, p. 279: «Ferreira tentou, nesta sua obra, o verso branco, isto é, sem rima».
2. Saraiva, Lopes, 1985, p. 279—280.

⁵ Olga Lapenkova (U qanday ishlaydi. Erkin she'r. Bo'sh oyat. Erkin she'r / B. M. Kustodiev, "She'riyat" (parcha), 1902 / ar.culture.ru

⁶ T. Boboyev. She'r ilmi ta'limi. Toshkent. "O'qituvchi". 1996

⁷ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.

3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Olga Lapenkova (U qanday ishlaydi. Erkin she'r. Bo'sh oyat. Erkin she'r / B. M. Kustodiev, "She'riyat" (parcha), 1902 / ar.culture.ru
5. T.Boboyev. She'r ilmi ta'limi.Toshkent. "O'qituvchi".1996

MODERN SCIENCE
& RESEARCH